

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والتمثيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل

م.د. وسن زينو حمد
كلية الآداب جامعة الموصل

المخلص:

تحتزن الذاكرة الشعبية العديء من المظاهر الثقافية والنفسية والاجتماعية للأمة والدول والجماعات البشرية المختلفة ، فهي التي تجعل الكائن البشري داخل نسقٍ ما يسمى بالوعي الجمعي أو الثقافة الشعبية التي تحتزنها ذاكرة الانسان المنتمي لبيئة حضارية معينة ، وخير ما يمثل هذا الوعي والذاكرة الشعبية ما تعرفه الثقافات والحضارات من اختزال الرؤية النمطية تجاه موضوعات الحياة المختلفة عبر ما يسمى بالمثل الشعبي الذي يُعد الخزين الثقافي المعبر عن درجة وعي المجتمع ، ومن هنا جاء عنوان بحثي بالتنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل وقسم على ثلاثة مباحث وخاتمة تضمن المبحث الاول المثل في التنصص الشعبي وخصص المبحث الثاني للتنصص مع الحكايات المفردات الشعبية أما المبحث الثالث تطرق إلى التنصص مع الأغنية الشعبية وجاءت الخاتمة لتبين ابرز ما توصلت إليه من نتائج.

الكلمات المفتاحية: شعبي ، تناص ، أغنية ، مثل ، حكاية

المبحث الاول : التنصص مع المثل الشعبي

فالمثل "فلسفة الحياة الأولى وله في تاريخ الفكر أهمية أن يدركها إلا من تعمق في دراسة نفسية الشعوب ودراسة التطور الفكري عند البشر"⁽¹⁾، وهو صورة صادقة لضير الشعب وفيه متنفسه وهو تعبير عن روح العصر وتجاريه⁽²⁾.

ويشكل المثل خلاصة لتجربة واقعية عاشها الإنسان، وهو وجه مشرق من وجوه التراث الوطني المعبر عن شخصية الأمة وأحلامها وهمومها وتناقضات حياتها⁽³⁾. وبذلك فهو يشكل ذاكرة جماعية تراثية يستدعيها الشاعر ليعمق نصح بجذور الماضي بتكثيف لغة المثل وخبرته الدلالية.

فالمثل الشعبي نتاج تاريخي وثقافي تتداخل فيه العادات والتقاليد والمظاهر الحضارية المختلفة، لينتهي هذا العطاء العبقري بما يجمله من رؤى فلسفية عميقة وتجارب جماعية فلغته مرنة ، وعبارته موجزة ، وهو يتمتع بقبالية الذبوع السهل والانتشار الواسع ، وحفظه وتداوله عبر الاجيال عن طريق الرواية الشفهية فاستعمال اللغة العامية في المثل جعله قريباً من الناس وفي متناول الاغلبية⁽⁴⁾.

فن هنا كانت استعانة الشعراء بالأمثال الشعبية بمثابة بحث عن معجم تداولي يتجاوز اللغة القاموسية ، ليتخذ من اللغة الشعبية قاموساً في مقصدية مع إجراء نوع من الأنصهار للمعنى؛ لتكوين معانٍ أخرى تعمل على توسيع ما يحاول المبدع إيصاله للمتلقين بذاكرة تراثية شعبية تستوعب هذا الكم المعرفي من ثقافة الشعوب .

(1) الفن ومذهبه في النثر العربي: شوقي ضيف: 160.

(2) ينظر: الأمثال العربية وتجاربها في التراث، محمد أبو صوفة: 15.

(3) ينظر: أشكال التنصص الشعري، إبراهيم نمر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 36، ملحق 2009: 757.

(4) ينظر: الموروث الثقافي في القصة الإماراتية ، شيخة عبدالله الخاطري: 93-94.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وتتميز الأمثال الشعبية بلغة بسيطة وسلسلة من حيث المفهوم والتطبيق، ولها مكانتها وقيمتها من حيث المعنى والمغزى الأدبي، وتعود الأمثال في جذورها التاريخية إلى أحقابٍ زمنية متوارثة من الأجيال السابقة⁽⁵⁾. فتكُون حقبة زمنية ماضية أَلقت بظلالها في حاضر يتبناها ويستذكر موقفها.

فمن هنا نجد أن معظم التناصت مع الامثال تؤدي وظائف عديدة في النص ، كما يؤديها المثل الشعبي كالتعليمية والترفيهية والحوارية والاجتماعية والتنبيهية وغيرها، فهي تعكس الوظائف المختلفة⁽⁶⁾، وفي تناص الشاعر مع المثل الشعبي واستحضاره للذاكرة يحتاج إلى قدرة عالية من الصياغة اللغوية ولا يستطيع أن يجري عليها تغييراً كبيراً، فقد يؤدي ذلك إلى بعثرة المعاني في نسيج النص، أو غياب الوظيفة الاساسية التي جاء بها المثل .

ولاحظنا العديد من التناصت مع الامثال الشعبية في قصائد الشاعر عبد الوهاب إسماعيل ففي قصيدته (مزمو داس) يشكل حضور المثل نمطاً جديداً في الإشارة والتلميح، إذ يقول⁽⁷⁾:

"من يحملُ وزرَ دي

حين تُباح دماء الفقراء؟

ومن يحملُ وزرَ دي

يومٌ لكل شأن يُغنيه

ويوم يباعُ الأخضرُ في سعر الياش...؟

واصبحُ بأبواب الناس المحرومين..

أن لا يحمل انسانٌ

غير النبض المرتجٍ بجنبه

وينأى في الارض كما ولدته الارض

بهذا الجلد المحبول بقارة الطين..

فقد تناص الشاعر بقوله: (ويوم يباع الأخضر في سعر الياش) مع مثل شعبي معروف باللهجة العراقية (أحترك الأخضر بسعر الياش)، ومعناه عمل يشمل الجميع ولا يفرق بين الصالح والطالح⁽⁸⁾. إذ يقدم لنا الشاعر في ذلك التناص صورة بصرية حسية معتمدة على الصورة التشبيهية في تساوي الأمر واختلاط الجيد بغيره ، فتعطي دلالة لونية على الاخضر والاصفر ومدى وضوح الرؤية في التمييز بينهما، ومع هذا فالنتيجة هي اختلاط الأمر ، فبدأ الشاعر قصيدته بعنوان (مزمو) وهي مفردة لكلمة مزامير وهي الأسفار⁽⁹⁾ التي تحمل معاني

⁽⁵⁾ ينظر: من الأمثال الشعبية في كولي كمب ايام زمان ، دانيال امروكل، تقرير منشور على النيت2015/11/23. تاريخ الدخول m.facebook.com.2022/2/4

⁽⁶⁾ ينظر: الدلالات الاجتماعية في الأمثال الشعبية ، غنية علي : 24-25.

⁽⁷⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، فاتحة النار: 90.

⁽⁸⁾ ينظر: المجموعة البصرية للأمثال الشعبية وما دار في فلكها ، جمع وتنسيق لؤي عبدالله محمد.د. م ، ط1، 2012 ، 2 .

⁽⁹⁾ سفر المزامير: كتاب كبير أو جزء من التوراة، والجمع أسفار ، أسفار موسى الأجزاء الخمسة الأولى من التوراة. ينظر: لسان العرب : 197 /7.

الأرشفة والنبات فضلاً عما تحويه من الأمثال في نصها وحالة التكرار اليومي الذي تعاني منه ذات الشاعر في ظل الشك وعدم اليقين، وعدم وضوح الرؤيا لاسيما عندما تتواشج ذكرياته مع ظلام الليل، وحالة العبوس التي ترافقها في الصباح وظهر ذلك بقوله⁽¹⁰⁾:

" يعلس ذاكرتي في بدء الليل

ويرميني

من شباك الصبح العابس.."

وأسفار الشاعر أو مزاميره هي التي شكلت أو كوّنت الطقوس التعبدية وأرشفّت الأحداث وهذا المثل واحداً من خزين أسفاره ومزاميره التي تحتفظ الذاكرة بها وتستدعيها متى ماسنحت لها الفرصة ، وكأن الذات أثارها نوع من عدم الشعور بالواقع والهروب منه لأن ؛ الأمور قد أختلطت وتداخلت عليه وأصبح كل شيء يدور في فلك المعقول واللامعقول، والمباح وغير المباح وأقبلت رزنامة أيامه ليكون الخير شر والشر خير، ويتدافق فيه الناس، والحياة مليئة بالتناقضات، وهذا ما حاول الشاعر أن يوضحه من خلال استعماله للمثل مستخدماً آلية الإيجاز، في كونه بنية مكثفة " ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يلوح بها على المعاني تلويحاً صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصاراً"⁽¹¹⁾، فحصر المعاني في هذا المثل، والذاكرة في هذا النص حسية أساسية ولدت لدى الشاعر إحساساً بالهروب من الواقع المعيش إذا أصبح الإنسان لا يحمل اي قيمة، وأصبح الكل متشابهين ولاسيما في الموت فهو لا يفرق بين أحد.

وارتكر الشاعر في قصيدته (صبوات متأخرة) على موروث آخر ، فقد تعالق مع المثل الشعبي (مسحت بالحيطان كفي) بقوله⁽¹²⁾.

" لو كنت اعرف

ما كتبت لكِ النشيد

ولا قرأت لكِ الغزل ..

فالعمر ضاع

مسحت بالحيطان كفي

واستدرت على عجل..

الشيب في الرأس اشتعل ..

ما كنت اعلم ان من احببت يقتلني

ويرميني إلى ياسي الجناء.."

فالمثل الذي استدعاه الشاعر بقوله (مسحت بالحيطان كفي) ، يدل على فقدان الفائدة المرجوة من الشيء، إذ نجد هنا اعتراف الذات بالخسارة والخذلان والشعور بالخيبة والحسرة على العمر الذي مضى دون أي فائدة كون هذا العشق أدى إلى خروجها خاوية اليدين ، ولكن هذا الاعتراف جاء متأخراً أي بعد فوات الأوان ، فقد بدأت الجملة بالفعل(مسح) الذي يدل على ازالة الشيء، وهو في هذا الموضع يعبر عن ازالة الفائدة المنتظرة ، والتقديم والتأخير لعب دوراً في اغداق الحية المتلاحقة ، فقدم (الحيطان) رمزاً لصدمة الحدث والعاقبة

⁽¹⁰⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، فاتحة النار: 89.

⁽¹¹⁾ صبح الأعشى في صناعة الأنثى ، الفلقشندي : 1 / 354.

⁽¹²⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، هواجس على مرآة خاصة : 160.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بعد التعب والحب ، على (كفي) التي ترمز للعطاء والبذل⁽¹³⁾، واستخدم الشاعر في النص الذاكراتي آلية الإمتصاص والتذويب ، إذ شرب النص بدلالة المثل الشعبي وما آل إليه ، فاستحضاره له جاء كنوع من البوح عن مكنونه الداخلي لذاكرة أساسية الجمة بعد الشعور بفقد الذات وخذلانها .

وفي قصيدة (يومية لآب) يتكئ الشاعر عبد الوهاب إسماعيل على بعد زمني ومكاني ليوظف من خلاله مثلاً شعبياً ذات علاقة بالطبيعة (حرارة الجو)، إذ يقول فيها⁽¹⁴⁾:

"آب اللهاب

أحرق مسمار الباب...

سمرني بين صفيح الأسمت

وبين الحرّ ينضج

كل الأرباب..

وعلى الجنب الايمن

امتص من (الكاشي) بعض رطوبته

وعلى الجنب الايسر

اذكر برد السرداب..

ما بين الحاضر والماضي

جمعت دي

وتعرق لبّ عضاي

فتطلعتُ لرشفة ماء

تطفيءُ هذا العطاب..

ضحكت حنفيتنا المحروسة بالحرّ

وبالسهر المرّ

ونامت عند الفجر بدون جواب.."

ويحاول الشاعر من خلال هذه القصيدة أن يوازن ما بين الحياة الماضية والحاضرة ولا سيما عندما عاد بذاكرته إلى مرحلة زمنية ماضية ، فيستذكر تفاصيل الحياة فيها والعيش في السرداب ، وما كانت توفره من برِد في الأحياء القديمة، وحالة الأنتعاش في حرّ آب.

⁽¹³⁾ ينظر: دوال الموروث في قصيدة (صبوات متأخرة) للشاعر عبد الوهاب إسماعيل ، اخلاص محمود عبدالله، بحث من كتاب الضفة الأخرى ، جاسم خلف ألياس: 21- 22.

⁽¹⁴⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، هواجس على مرآة خاصة: 188.

فالشاعر يعود بنا من خلال استعانته بالمثل الشعبي بقوله: (آب اللهاب أحرق مسار الباب)، فهذا المثل تم تداوله في مناطق العراق ولاسيما الموصل، إذ يقال الأيام العشرة منه (تحرق المسار بالباب)، والعشرة الثانية (تقلل الاعناب وتكثر الارطاب) (15) وتداول ذكره بالقول (آب يحرك المسار بالباب، بالنهار لهاب، وبالليل جلاب)، والمعنى أن شهر آب لشدة حرارته يجعل المسار حاراً، حتى كأنه يحترق (ينصهر) وهو في خشبة الباب أو كأن خشب الباب يحترق من شدة حرارة المسار، (16). وعدّ الشاعر هذا المثل مقياساً يقيس من خلاله حنينه إلى الماضي ومكبوتات الطفولة، وأحلام اليقظة، وحالة الحلم الشارد والبحث عن مناطق متضادة ما بين اللهيبي والبرودة، وبعد المسافة بين الماضي والحاضر، فأدى هذا الوصف إلى تكوين الصورة الدلالية للنص التي تهدف إلى اشباع الحالة السمعية بتأثير قافية الباء وجرس الألفاظ، فتكرار حرف الباء في النص يخلق جواً ايقاعياً مشحوناً بصوت الباء، وهذه ميزة بارزة في شعر عبد الوهاب إسماعيل، إذ نجد يكرر الروي في داخل القصيدة (17). فهذه الذاكرة التناسية مع المثل الشعبي يختزل ما يعانيه العراقي من ويلات الحروب والفساد وما لها من تأثير في الحاضر وعلى الحياة الاجتماعية، فحالة الحنين إلى الماضي هي في الأصل هروب من هذا الواقع، فتنتعش الذاكرة لتعيد الذات إلى حالة توازنها بعودتها إلى الماضي التراثي البعيد.

فالماضي بالنسبة له افضل من الواقع لذا نجده يعود بذاكرته دائماً إلى الزمن الجميل الذي يعيشه على الرغم من بساطته لكنه يحمل المعاني الكثيرة في الطيب والراحة النفسية، فالشاعر من هول الواقع يحاول أن يخلق من الذاكرة السعيدة فجوة يملؤها بالأمل بعودة مدينته الفاضلة التي وجدها في الماضي.

فذاكرة التناس في هذه القصيدة ما كانت إلا مفارقة بين واقعين عاشها الشاعر، مستخدماً الإمتصاص والتدوير، إذ امتص معنى المثل، ومحاولاً إيصال المعنى المراد إلى ذهن المتلقي ليضعه في التخيل الدائم للذي مضى معلناً عن نضج ذاكرته وخصبها في هذا الاستحضار.

وفي قصيدة (عاقول صحراوي في محرقة العصر الأمريكي) ينفج المعنى التناسي على معاني تقارن بين حالة المنطق والعقل التي يتمتع بها الصحراوي، والتقدم الأمريكي، إذ يقول (18):

"فُتِحَ البابُ

واختلط الحابلُ بالنابل،

صار الأسودُ أبيضَ

والأبيضُ أسودَ

دون جواب..

ضاعَ الفاعلُ والمفعولُ

وسادَ اللَّخْنُ على الأعراب.."

(15) ينظر: جاك آب اللهاب، وائل الرحال، 2020/8/2، تاريخ الدخول / 2022 / 2/7.

(16) ينظر: الأمثال الشعبية في البصرة، عبد اللطيف الدليشي: 1/ 16.

(17) ينظر: الظواهر الفنية في شعر عبد الوهاب إسماعيل: 43-44.

(18) ديوان عبد الوهاب إسماعيل، هواجس على مرآة خاصة: 204.

استعان الشاعر بالمثل الشعبي القائل: (اختلط الحابل بالنابل) ومعناه اضطرب الأمر⁽¹⁹⁾. في التعبير عن مقصده، إذ يحاول إظهار حالة التناقضات التي يعاني منها المجتمع، فعنوان القصيدة يكشف لنا نوعاً من السخرية ما بين حضارتين هما حضارة العربي الصحراوية والحضارة الأمريكية المسيطرة، فالتقدم الذي يتمتع به الأمريكي يقابله التأخر الذي يتمتع به العربي، فسخرية الشاعر اتخذت من هذا التمييز حالة من التعبير عما يعانيه العربي من الوهن، فعتبة البيت الشعري ابتدأت بالفعل (فُتِح) وهو مبني للمجهول، وهذا الفعل مرتبط بخلق فجو يجب على المتلقي ملؤها، فكلمة العاقول وتحديداً في ارتباطها معنوياً مع عتبة القصيدة تدل على نوع من الإلتباس في الأمور، فبتلك العبارة تمدد الشاعر المعنى ينسجم مع المثل، فالحابل هو صاحب الحبال أي المصيد التي يصطاد بها الوحش، والنابل هو صاحب النبل، والرامي عن قوسه بالنبل فإذا اجتمع القُتاص يختلط أصحاب النبال بأصحاب الحبال، فلا يصاد شيء وإنما الاصطياد يكون في الإفراد، ويضرب هذا المثل عند إختلاط الأمور فلا يعرف الإنسان وجهته⁽²⁰⁾.

فقد استثمر الشاعر هذا المثل الشعبي في تشكيل التوازي بين كلمتي (الحابل ، النابل)، فخلق نوعاً من السخرية من هذا الواقع الذي ساد فيه الفساد وغلب ، فدلالة الإختلاط والامتزاج واضحة من خلال مفردتي (اختلط ، صار)، كما اسهم التضاد في قوله (صار الأبيض اسود والاسود ابيض) في إيضاح هذه الدلالة⁽²¹⁾.

فن قصة ذلك المثل القديم الذي استرجعه الشاعر بذاكرة أليمة تتناسب مع الواقع، نجد أن كل شيء فيه تحول إلى نوع من التماثل والاختلاف، وهذا تعبير عن حالة الإلتباس والإختلاط ما بين الأشياء، وبهذا المثل تظهر لنا الذات التي تعاني من التباين في المواقف، فكل ما فعلته أمريكا من محرقة بحق الشعوب المضطهدة، حوّل صاحب القوة الباطل إلى حق والحق إلى باطل.

فألية التناص الذاكراتي في هذه القصيدة تمثلت بإيجاز المعنى واقتصره باستخدام المثل الذي يحيلنا إلى زمن بأسره بما فيه من تفاصيل ومواقف وأمكنة ويقارنه بزمن حاضر دبّ فيه اختلاط الأمور وعدم القدرة على التمييز بينها . فالمثل قديم ارتبط تداوله بالمعارك والحروب التاريخية ونسج في الذاكرة معاني جمّة في العهد البعيد.

وفي قصيدة (عن غربة العجاج والفجاج) تظهر مسارات ومعاني تحيل إلى الأحداث الجسيمة التي أثقلت كاهل الإنسان، وحالة التناقض الفكري والمعرفي، إذ يقول فيها الشاعر عبد الوهاب إسماعيل⁽²²⁾:

"وليلة كنا معاً لصفوها نحاز

أفض يديك الآن من غبارها

قد أغرث..

ولا تُسامح حاقداً نهّاز.."

فحالة النقاء التي يبحث عنها الشاعر، والذاكرة التي استحضرت الاحداث تحولت إلى حالة من الحقد، وعدم التسامح فكل ما مرّ من أحداث وأحزان، وحالات التقهقر والاستلاب ثم تجاوزها أو عدم التفكير فيها من خلال تناصه مع المثل الشعبي (أفض يديك من غبارها) ، فهنا نشهد الانتقال الزمني من (كنا) الماضية إلى (الآن) الحاضرة ، وما بين هنا وهناك اشياء تقال وتقارن بين لذة العيش والصفو وتعاسة وحروب ، فوجب على الذات استحضارها لاستكمال حالة الوصف والحالة الشعورية التي تهب الذات قوة المواجهة ، فالذاكرة نشطت على

⁽¹⁹⁾ ينظر: المستقصى من أمثال العرب، الزمخشري: 1 / 94.

⁽²⁰⁾ ينظر: أختلط الحابل بالنابل، فاروق موصي، ديوان العرب، 2018، 2022 / 2 / 9، www.diwanalarab.com

⁽²¹⁾ ينظر: الظواهر الفنية في شعر عبد الوهاب إسماعيل : 70.

⁽²²⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، النار لا تلهمني غير ذي: 433-434.

استذكار المثل في هذا الحاضر لتبين الاستعداد والتجاوز لكل حدث صعب ، ففض اليد من الغبار ما هو إلا تعبير مجازي عن كل ما تم تلويثه أو تشويهه في حياة الإنسان، ومس شخصيته وكرامته عبر السنين، وكأن الغبار شيء سلبي يحتاج أن تفض منه اليدين، فالشاعر امتص هذا المثل الشعبي مستخدماً تلك الآلية لتذويب دلالاته في نصه الشعري فهو يعبر عن حالة تشاؤم وتجاوز كذلك ، فإنه يتناقض مع استراتيجية الذاكرة وبصمتها الباقية في تدوين هذا الحاضر وتسجيله، من خلال اشتغاله على استراتيجية النسيان، والتحول من نسيان وتجاوز الحدث الصعب في الحاضر رغبةً في المواصلة والعودة إلى زمن يمتاز بالصفو كالسابق، وإلى مسارٍ جديد يرتبط بالبدء كأنه يحيلنا إلى أسطورة سيزيف والولادة الجديدة والمتجددة في كل يوم، كذلك يحاول الشاعر أن يتجاوز بهذا التحول كل من كان حاقداً أو انتهازياً، فتعمل الذاكرة بين فاعلية النسيان والتذكر وتنشيط دورهما الضدي لتتضح الرؤية الشعرية عبر مسارات ذاكرة لا يتعبها ما حدث.

وبعد حالة اللامبالاة وعدم القدرة على التفكير، ومحدودية الفعل في تغيير الواقع نجد في قصيدة الشاعر عبد الوهاب إسماعيل (الليلة أماً كوي) حالة من النشاط والقدرة على تحقيق ما تصبو إليه ذات الشاعر في مواصلة عطائه، فأشكالية الليل وعدم قدرة الشاعر على النوم، وبخه الدائم عن حلم أو يقظة يمكن أن تقدم له أو تحقق أمانيه، ولا سيما لمن يبحث عن التغيير فابتدأ الشاعر القصيدة بذاكرة إسترجع فيها مثلاً شعبياً مشهوراً، إذ يقول⁽²³⁾:

"الليلة أضرب أخماساً في أسداس.."

ضاعت جمرة أحراني في الهبوة

واشتط الكسّر على الجبر

ونام الناس..

لا حلم يوقظني من هلم النوم

أفسرُهُ وأمتيه،

ولا قلم يحرث في الجبر

ولا مقياس "

فالشاعر يتناص بقوله: (الليلة أضرب أخماساً في أسداس) مع المثل الشعبي القائل: (ضرب أخماساً لأسداس)، فهو يضرب لمن يُظهر شيئاً ويريد غيره⁽²⁴⁾.

وهو من الأمثلة التي تشير إلى عدم احتواء الواقع، وإذا أردنا أن نتوسع في معنى المثل ومغزاه في القصيدة نجد أنه يشير إلى الحيرة في الأمر الناتج عن كثرة التفكير؛ وذلك لتأثير الواقع على الأنا، وعدم قدرتها في فرض سيطرتها على كل المشاكل والأمور التي تقع فيها، فتولد لديها إنعدام القدرة على النوم أو العطاء الناتج من خلال الكتابة والإبداع فامتصاص الشاعر للمثل بما حمله من المعاني دليل وعيه بالتراث، والأمثال حاضرة في ذاكرته، وليس لها زمن معين فتستمر " فاعليته في الأمثال عادةً فالماضوية منها تخرج عن معناها لتتجه صوب الحاضر والمستقبل فيبدو الأمر كذلك ، لان الأمثال أحكام تبقى تعطي دلالتها مع الأيام ، ومتى ارتبطت بزمن أو مكان أو فرد فقدت بقائها

⁽²³⁾ ديوان غصون المنتهى: 300.

⁽²⁴⁾ ينظر: الأمثال العربية ومصادرها في التراث: 227.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وتواصلها الذي امتازت به⁽²⁵⁾، فقد تشرّبت دلالة المثل في نصه الشعري وتلك الذاكرة أساسية حسية تمثل الواقع المحسوس، فحالة الهلع التي تعاني منها الذات ذكرها الشاعر بقوله: (من هلع النوم) هي التي أجبرته على أن يشتكي من طول الليل ومحدودية الفعل. وفي موضع آخر من القصيدة يستعين الشاعر بمثل شعبي آخر لإيصال ما يعانيه من حيرة وقلق في كونه يعاني من الوحدة والعزلة، إذ يقول⁽²⁶⁾:

"لا يسمعي أحدٌ ياهذي الناس

أبلغ جمرتك

وأبل حرائقها بلهيب الكأس..

أضرب أسداساً

لا يعرفها الصبرُ

ولا يأكلها الجمرُ

وطالحت حيرتها

حتى وقع الفأس على الرأس.."

فالشاعر عبد الوهاب إسماعيل يتناص بقوله: (حتى وقع الفأس على الرأس) مع مثل شعبي متداول بين الناس بكثرة وهو "وقعت الفأس في الرأس"⁽²⁷⁾، مع تغيير بالفعل الذي جاء به المثل، إذ جعله للمذكر وليس للمؤنث وربما ذكر في مواقع أخرى (وقع الفأس في الرأس)، كما جاء التغيير بحرف الجر، فذكر الشاعر (على) بدلاً من (في) (فعلي) حرف جر يدل على الإستعلاء أي سقوط الفأس بقوة من مكان عالٍ فتأثيره أكبر، ويضرب المثل عند اشتباك الخصام: أي عندما يكون لا مفر من المحاصرة بعد الدخول فيها⁽²⁸⁾.

وإذا ما عدنا إلى القصيدة نجد أن الشروط التي يقدمها الشاعر في نصه تنطبق على نوع من عدم القدرة على وصول صوته للآخر، فعدم السماع وعدم الإستجابة من الناس أدى إلى شعور الذات بأنها محاصرة بلهيب الحرائق، ولهيب الكأس، وجاء ذلك بقوله: (لا يسمعي أحد، أبلغ جمرتك، ولهيب الكأس)، وكلها تدل على ذهاب العقل والدخول في عالم اللامعقول، فمحاولته النسيان مما يعانيه من الشعور بالوحدة، وثقل همومه، تحولت إلى جمرٍ أحرقتة لكونه يعيش في لحظة من الحيرة عبر عنها بهذا المثل الشعبي، فهو لم يستطع أن يتدارك أمره أو يتخذ قرارات حكيمية في حياته أو أخذته الغفلة في ابتعاد الناس عنه، ولم يشعر بفداحة ما يعانيه حتى وقع الفأس على الرأس، وأنا الشاعر تزدحم فيها كل ما يمكن أن نطلق عليه حالة الإحترق الداخلي أو الذاتي لكونها قلقاً أو خائفة، وهي حالة الهروب من الواقع، والحالة التي يعاني منها الشاعر، ووقوع الفأس على الرأس بسبب الآخر، إنما لكون الأنا مترددة، وتتنظر ما يخبئ لها الواقع.

ويتشظى المثل (وقعت الفأس في الرأس) في موضع آخر في قصيدة (ولم ينجح معي قمر)، يقول فيها⁽²⁹⁾:

⁽²⁵⁾ دلالات البنى التركيبية في المثل العربي، إيمان خليفة حامد: 53.

⁽²⁶⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل، غصون المنتهى: 306.

⁽²⁷⁾ الأمثال العامية، محمود تيمور: 500.

⁽²⁸⁾ ينظر: الأمثال العامية: 500.

⁽²⁹⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل، النار لا تلهمني غير ذي: 447.

"أمامك العمرُ جرى

وانخطم الفأس على الرأس

وأعرى الشجر الخائب

وجه حُلْمِهِ المحطوب..

وكانت الجبالُ والسهولُ

والقفازُ والدروب..

تلوذ في حصارها

فلذت من حصارك.."

إذا استرجع الشاعر المثل بعد اخضاعه للتغيير مرة ثانية ولا سيما في الفعل (وقع) ليكون (انخطم) في قوله: (وانخطم الفأس على الرأس)، والسبب في ذلك هو الخوف الذي تعاني منه ذاته وحالة النقص وعدم القدرة على الإكمال الذاتي والشعوري المستمر أمام عينيهما، ونرى ذلك في قوله: (أمامك العمرُ جرى) فإنه يجنح إلى أن يكون مستسلماً أمام صولات وجولات مغامراته، فالصولات التي خاضها كان العمر لها بالمرصاد، ولم يستطيع أن يجاري هذه الحياة كونه في كل مرة يخرج خاسراً، وأوضح ذلك عندما ذكر (انخطم) لكون تحطم الشيء تفتته وتبعثره، فهذه العبارة أو هذا الفعل يدل على قوة الإصطدام، وخسارة الآخر، ومعية الزمان المهذور يكون تحوير المثل جراً ذاكراً متعرجة يختبئ في فجواتها نوع من الحزن والضياع وشعور النفس بالحواء. ذلك نجده يقول: (أعرى الشجر الخائب، وجه حلمه المحطوب)، وتختصر هذه العبارة الشعرية حياة زمنية مرت في الحصار زمن الجوع والضياع، فالمثل يختصر عمراً مضى من الجوع كان حقاً على الذات استدكاره ولو كان عبر إشارة خاطفة يلوح بها المثل. واستخدم الشاعر في ذاكرته التناسية آلية الإيجاز والتكثيف بما يحمله المثل من معاني عميقة ولا سيما بعد التحوير والتغيير الذي أجراه عليه ليتناسب مع مضمون النص ومقصدته.

ويتعاقد معنى المثل الذي قدمه الشاعر عبد الوهاب إسماعيل في قصيدة (وأندس باب الحي) مع إطار عام لاستدعاء معاني غائبة وحاضرة، إذ يقول⁽³⁰⁾:

" أنكتوي ؟ ..

وآخر الدواء كان الكي..

مرّت علينا صبوات العمر

لم نخفل بها وشمسها شمس،

ولم نُدرِكْ ظلالَ الفيء..

يا لوعة الدخان يا أمّ الردى..

تشابكت بلاطه الرصيف

بالرصيف

⁽³⁰⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، غصون المنتهى: 308.

وأنتحيت للوراء.."

فأنا الشاعر تجد أن هناك انسداداً في الأفق وتحاول أن تبحث عن الداء والدواء، ففي هذا النص ولا سيما في استهلال القصيدة بتساؤل الشاعر بسؤال تقريرى يستحضر عن طريقه جواباً في قالب مثل شعبي قديم له حدود متنازعٌ عليها بين المعنى الشعري والمعنى الواقعي ووظيفته في تحويل الأمر البسيط إلى أمرٍ كبير، وهذا المثل الذي استدعاه الشاعر إلى ذاكرته بقوله: (وآخر الدواء كان الكي) وهو من الأمثال القديمة التي شاعت على ألسن الناس، وورد في بعض المعاجم⁽³¹⁾ (آخر الدواء الكي) و(آخر الطب الكي)، وذكره الزمخشري في كتابه (آخر الدواء الكي) لأن الكي كان يستعمل عند عجز كل أنواع الدواء⁽³²⁾.

ويذكر العسكري أن هذا المثل يقال للشخص الذي لا تنفع معاملته بالرفق واللين ولا تصلح إلا الشدة في المعاملة معه⁽³³⁾. لكن الشاعر أضاف إليه الفعل الناقص (كان) الذي يدل على الزمن الماضي؛ لأن هذا العلاج كان قديماً، وهو آخر الطرق المستخدمة فلا أحد يستخدمه في الوقت الحاضر.

ففي بحث الشاعر عن علاج لما يعانيه حاول أن يقدم حلاً متجاوزاً فيه كل أنواع التدرج أو الترتيب الذي يمكن أن يرافق أية مشكلة أو لوعة يعاني منها، فكل الحلول والمعالجات لم يصل من خلالها إلى حلٍّ ولكنه اختار أن يكون آخر الدواء هو الكي، ولعل اللعبة الشعرية وموسيقيتها في مسارها الداخلي والخارجي من حيث رواية الياء في كلمة (أكنوي، الكي وغيرها) التي تنتهي بالياء الساكنة المصحوبة بفراغ بصري تشير إلى تساؤلات كثيرة، فتسكين الياء أدى إلى نوع من التحول والإستسلام لهذا الكي، وكأن هذا التعاضد ما بين حيز الياء والأنا الحاضرة والغائبة إستسلمت لكل علاج إن كان صلاحاً أو فساداً، وهذا يعبر عن اللامبالاة، فالذات إتخذت من الحلول للعجز والضعف والهزيمة والاختناء لكل المصائب أو المشاكل حالة من الهدوء النفسي وهي مجبرة على ذلك وليس في اختيارها.

والذاكرة في النص بعيدة المدى إستحضر فيها الشاعر مثلاً قديماً ليقدم لتجربته التي عانى منها حلاً، فقد وجد من ذلك المثل ما يغير به عن حياته وواقعه الذي جعله يستسلم لحالة الكي التي لا يبدل عنها.

المبحث الثاني: التناس مع الحكايات المفردات الشعبية.

نجد الكثير من التناسات في نصوص الشاعر عبد الوهاب إسماعيل مع مفردات عدها جزءاً من التراث الشعبي وأجاد في توظيفها، وعبر بها عما كان يختلج في نفسه، وأكثر ما تكون الذاكرة الشعبية نابعة من الحنين لها أو ذكرت وأستحضرت في القصائد لأغراض أخرى سنكشفها في تحليلنا لبعض من تلك التناسات الشعبية مع المفردات العامية التي استخدمها الشاعر.

ففي قصيدة (لم ينجح معي قمر) نجد أن نص الشاعر عبد الوهاب إسماعيل يشغل على تناسات شعبية شكلت من مخيلة جماعية صورة هلامية تشير في نفس الإنسان نوعاً من الخوف عند ذكرها، فقد استحضرت من الذاكرة الشعبية الجماعية مفردة (الغول) ليشير إلى حكايات شعبية تداولت وانتشرت وشكلت لها حيزاً في الذاكرة، فشكل الاسم إشارة أو تلميحاً جزئياً إلى الكل الحكائي، إذ يقول⁽³⁴⁾:

"ياضيعة الوهم إذن ياوطني

وضيعة السهم

ولم يبق من الصبر لديّ قوس منزع

⁽³¹⁾ ينظر: لسان العرب: 13 / 140.

⁽³²⁾ ينظر: المستقصى من أمثال العرب: 1 / 3.

⁽³³⁾ ينظر: جمهرة الأمثال: 300.

⁽³⁴⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل، النار لا تلهمني غير ذي: 448.

وقد صبوٲ

اطفآت دي بنارك

.....

كم دُرَّت في عائلة الشعرِ شجى..

كم أغفلت منازلُ الأفلاكِ

سرَّ نجمها

كم دارَ غول الليل في مدارِكِ.."

إن حالة التحطم والاستلاب الذاتي وحالة الخوف التي تعاني منها الذات استوجبت أن يكون هناك متوالية من الإستفهام ب(كم)، فهذا السؤال الإستنكاري هو في الاصل بنية خبرية ذات بعدٍ تقريرى يكشف من خلاله الشاعر عن العلاقة المتواترة بين قدرة الكلمات في تشكيل عوالمها التي تخالف عالم الواقع، فلما كان الخوف هو هاجس هذه الذات اصبحت العاطفة مزوجة بالحزن وظهر ذلك في قوله: (كم دُرَّت في عائلة الشعرِ شجى) فالدوران في مناهات الشعر وشجونه يشير إلى حالة التراخي وعدم القدرة على معرفة الأشياء، ولا سيما إذا كانت الذات تعاني من الغفلة كما جاء في قوله: (كم أغفلت منازلُ الأفلاكِ سرَّ نجمها) فالفلك ومنازله في هذا النص قد يرتبط بحقل دلالي يخضع لذاكرة لغوية خاصة أو قد يكون ذات أبعادٍ صوفية، ولا سيما إذا كانت تستوطن سرّاً وتخفيه، فهذا دليل على عدم القدرة على إيضاح ما يمكن أن يساعده في الوصول إلى غايته، ويبقى الشاعر غارقاً في الأستفهام، واستعان به في استحضار الكلمة الشعبية (الغول) ذات المدى الحكائي المتجذر في الذاكرة، فهو علامة على عدم اليقين والخوف المكبوت منذ الطفولة عندما رسمت لنا الحكايات الشعبية أن حضور الغول يكون في الليل كم خزنتها طاقات الذاكرة الاستيعابية.

ويسهم التناص في إبداع النصوص الشعرية لأن "القدرة التخيلية تمكن الشاعر من إعادة تشكيل تجاربه التي مرّ بها بشكل أو بآخر بحيث يخلق تجارب جديدة"⁽³⁵⁾.

فعلى الرغم من حب الشاعر وعشقه لوطنه إلا أنه يعده مكاناً غير آمن ولا يستطيع الفرد أو الذات أن تشعر فيه بالأمان لكثرة أعدائه مما تستدعي حالة الخوف والرعب.

والتناص مع اللفظة التراثية (الغول) أدى وظيفة إبداعية مستخدماً فيه الشاعر آلية الإيجاز بتلك اللفظة ومستعيناً بذاكرة قديمة بعيدة المدى تعود إلى الخرافات والقصص الشعبية.

وفي نص آخر يشير الشاعر عبد الوهاب إسماعيل إلى حالة الغرابة والغموض، ففي قصيدة (عن غربة العجاج والفجاج)، يقول⁽³⁶⁾:

"سيطلُّ النجومَ والرجومَ.."

وتنطقُ الأحجار والأشجار

في دمائها

وتهدر التخومَ..

⁽³⁵⁾ الظاهرة الشعرية العربية ، حسين خمري : 171.

⁽³⁶⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، النار لا تلهمني غير دي: 439- 440.

تقول للجني لبيك
ولبيتم يقول الجن للآتين
عبر القمم المكتوم...
مغربة الصقور والفادين
من نضارة الأبناء...
تباركت خميرة الأرض بها
وأشرقت ضراوة الحناء..."

فاستدعاء الشاعر لبعض الكلمات ودلالاتها الشعبية في النص بقوله: (يقول للجني لبيك، ولبيتم يقول الجن للآتين، عبر القمم المكتوم)، جاء من ذاكرة متعبة أرهقتها الواقع فقرر الخروج والإنطلاق من عالم اللامعقول، فحالة التداخل ما بين المعقول واللامعقول عندما ينحصر التفكير في حدود زمنية ومكانية، ولكن الشاعر يحاول الأستعانة بأفعال الهروب من حالة الأنحسار الذاتي والانفتاح إلى فضاء واسع، إذ أن انطلاقة النجوم والرجوم التي ذكرها الشاعر يحاول أن يرسم لنا من خلالها صورة وهي محاولة الجن اختراق جدران السماء أو حالة الأمان التي يشعر بها الإنسان، فالمشاركة التي تبحث عنها الذات ومحاولتها اختراق أفلاك ومقامات كي تساعدها في الوصول إلى لحظة الجنون، فيتحول العالم إلى فضاء يتم عن طريقه أنسنة الأشياء، وكأن الأستعانة بالجن هو حضور لخطاب شعبي تراثي يضع الجن والغاريت في خانة اللامعقول أو ما يمكن أن تسببه من حالة الفتنة والحديعة.

وكلمة الجن (لبيك ، لبيتم) مأخوذة من الحكايات الشعبية التي يطبع فيها الجني الأنسي لهما خارق يعمل نظراً لإخراجه من القمم أو من الشيء المحبوس فيه ، وقد توارثتها الحكايات رغبة في تحقيق الأمور الخارقة التي يصعب على الإنسان فعلها لإعطاء جو من المتعة وتحقيق رغبة مدفونة في عمق النفس ، والنداء يدل على الأستجابة والفعل الخارق للعادة، فذات الشاعر تعيد رسم هذا الواقع الدموي من خلال البحث عن معجزة، ولا يمكن أن تصور شيئاً يخرج من قممه إلا في حالة ثوران أو هيجان أو بحث عن منقذ يساعده في تخطي العقبات أو ما تعانیه الذات المسلوقة، فغربة الصقور في هذا النص تدل على حالة البعد أو العزلة التي يعاني منها عندما يكون وحيداً وغير مرتبط بجاعة، فمهما كانت القوة التي يتمتع بها الصقر إلا أنه يبقى وحيداً، وهذه الغربة التي قدمها الشاعر بوصفها حالة إيجابية تباركها الأرض، كونه لا يستطيع التسلط عليها فيبقى في الفضاء لا يستقر على مكان، وكأنه تشبيه لحالة الذات التي تتمسك بمبدأ الصيرورة والتغير الدائم ، ففي بعض الأحيان يكون الإبتعاد أو عدم الإستقرار تعبيراً عن أزمة الذات وعدم مقدرتها على الشعور بالحياة.

فالتناص هنا إنطلق من آلية الإيجاز و التكتيف في المعاني مكثفياً بدلالة الكلمات الشعبية مستخدماً فيه الشاعر ذاكرة نابعة من إحساسه بالواقع والخيال وعالم الجن واللامعقول.

وتحمل الانطوائية في بعض نصوص الشاعر نوعاً من التدفق العاطفي، وحالة من الوجود المشووم، وذاكرة الوجد التي صرح بها في قصيدة (شجرات في حرائق الروح)، إذ يقول فيها⁽³⁷⁾:

"يا جرحاً يتعوسجُ
حول مداخلٍ روحي
كأنه ما كانت

(37) ديوان عبد الوهاب إساعيل ، لا فضاء سوى وحشتي: 235- 236.

في ذاكرة الوجد المرّ

وحيث تكون...

جرح أبوذيات يحملها (المشحوف)

لوحشة (بردي) محزون..."

فهاجس التوتر والاضطراب ينطوي على حالة من الجرح الدائم الذي تعانیه الذات، فالإبتعاد عن الوطن من المنطق أن تكون ذاكرته محملة بالمرارة والألم متجاوزاً الشاعر مع مفردات وموروثاتٍ شعبية يستنطق من خلالها حالة الجرح التي يعانيتها فد(جرح أبوذيات) هي عنوان للحزن والألم ، فالأبوذية نوع من الشعر العامي أو شعر البادية ، وهو كثير الشيوخ في شبه الجزيرة العربية ، وفي جنوب العراق عند عرب الأهواز والكلمة مركبة من (أبو) بمعنى صاحب وكلمة (ذية) وهي تخفيف لكلمة (أذية) فالمعنى صاحب الأذية ، وسمي هذا النوع من الشعر بذلك لأنه ينظم غالباً عندما تكون العواطف متأثرة متوجعة⁽³⁸⁾ وهذا الحزن اختزله في عباراتٍ جاءت من ضنك الحياة وصعوبتها لكونها محمولة في(المشحوف)، وهو وسيلة نقل مائة عمرها أكثر من خمسة الاف عام ويعد من الآثار السومرية، وقد حظي باهتمام السياح الأجانب، وصنع السومريون المشحوف من القصب والبردي، وأغصان الأشجار، أما اليوم فيصنع من الخشب المطلي بمادة القير، ويستخدم لأغراض عديدة منها: صيد السمك ونقل الأشخاص والحشائش⁽³⁹⁾، فالمقارنة بين ما حدث للوطن وذاكرته، والوحشة للأهوار وبردها المحزون كما في قوله: (لوحشة بردي محزون) هي اشتياق أو استجابة من الذات في الإرتواء لأحضان الطبيعة وبساطتها، وفطرتها واتمائها (فنبات البردي)، ذات جينات تاريخية طويلة ترتبط بعمق حضاري تعود إلى بلاد بابل وسومر، وقد أستخدم في صنع القارب (المشحوف)، فالمثل الذي ضربه والجرح جعل الشاعر يتحسر على ما حلّ بالوطن الذي يحمل الحضارة العريقة.

فقد شبه الوطن بإنسان مجروح بقوله: (ياوطن الحزن الأول) راسماً لنا الشاعر طلاسماً أو طقوساً تبحث من خلاله الأنا عن شيء يستطيع إعادة الوطن وإشارقائه وحضوره الذي كان عليه وظهر ذلك واضحاً في قوله: (يامن تُشرق في زحمتك الحناء، ويندى في رحمتك الحمأ المسنون).

فجاء التناص من ذاكرة حزينة موجوعة استدعت مفردات شعبية ومنها: (أبوذيات ، المشحوف ، بردي ...) دلت على علم من البساطة والحزن بألية الإمتصاص، فقد عبر الشاعر عن حزنه على وطنه، وأظهر حنينه له فمع كل ما مرّ به من نكسات فذاكرة الأنا تبقى تحن إليه قلقة ومجنونة بحبه يدفعها شعور بالاحتضان لعالم مضى فيه تفاصيل حياة بأسرها.

وفي السياق الإجتماعي يقدم لنا الشاعر عبد الوهاب إساعيل نمطاً لمعانٍ تحاول أن تثير حالة من إختزال الواقع في عبارة ، ففي قصيدة (أودعتني في الظلام المسجور)، يقول⁽⁴⁰⁾:

"وصبر أي"

من أوهمني لأخضّب مشحوفي؟..

كي يدهمني بجراح القصب؟

الشعر أم الشاعر؟...

⁽³⁸⁾ ينظر: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ، اميل بديع يعقوب :14.

⁽³⁹⁾ ينظر: شاهد (المشحوف) صناعة عراقية تراثية يهددها الجفاف، الجزيرة نت، أخبار ثقافية. تاريخ الدخول، 2022/2/9 www.aljazeera.net

⁽⁴⁰⁾ ديوان النار لا تلهمني غير دمي: 425-426.

فالأوهام سواء...

الشعر يلاقيني

في كسر الحرامات

بجبر الكلمات وهذا المنسرب...

والشاعر

أولعني بخرائب روحي

وأفرض علي الموت بلا سبب.."

ففي ذلك النص نجد التناس بكملة (مشحوف)، وجاءت من ذاكرة شعبية قديمة ترتبط بماضي العراق وتراثه، فالموازنة والمعادلة التي يكشفها التناس عندما يكون بين إرادة الكلمة ومعوقات الواقع، فصر الأب له جذور مادية ونفسية ومعنوية، فهذا الارتباط بين الصبر والأبوة يفتح على دلالات تشير إلى حالة الضعف التي كانت تعاني منها الذات، والمعين الذي قدمه بعبارة (وصبر أي) لكون الحياة الواقعية معقدة تحتاج إلى إرادة وصبر للتغلب عليها، ولاسيما قوة صبر الأب في تلبية حاجات الاطفال التي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة كي يصبح الطفل رجلاً بالغاً يعتمد على نفسه، كذلك صبر الأب مقروناً بالأعمال الشاقة التي يقوم لها في استحصال الرزق ولاسيما عندما ربطها الشاعر بكملة (المشحوف) فذاكرته تشير إلى الزورق الذي يستخدم في الأهوار العراقية، وأمتاز بتصميمه الجميل ونحافة شكله⁽⁴¹⁾.

فإشارة الشاعر إلى المشحوف في هذا المكان ليستبطن سياق ثقافي واجتماعي فليس العبرة في مشقة قيادة هذا الزورق فحسب بل إنه يحتاجه أثناء صيده للأسماك، فصر الإنتظار، والمشقة واحتراق متاهات الأهوار، فما تتلمسه من تضاريس تشير إلى نبته القصب التي ذكرها الشاعر وما تسببه من جروح وتعب اثناء التحرك بهذا الزورق في الأهوار ومتاهاته، فالمعادلة بين الشعر والشاعر وأوهام الكلمات وصبر الأب بزورقه المشحوفي لها معادلة أو موازنة تبحث عن ترصيف الكلمات وجمعها، والكلمات المتسربة أو المكسورة أو الذات او الوهن أو العوالم غير المكتملة هي نقص أو خراب روحي تعاني منه هذه الذات ، وكأنه موت مجازي بلا سبب فامتص الشاعر تلك اللفظة وما تحمله من معانٍ وذوياً في نصه الشعري على وفق ذاكرة جماعية بعيدة المدى غارقة في عمق الحياة الإجتماعية وبساطة عيشها وكانت مفردة (المشحوف) الشرارة الأولى لانطلاق الذاكرة نحو هذا البعد الزمني والحياة المعيشة، فأسهمت في إيضاح المعنى وإيصاله للمتلقى في أفضل صورة.

المبحث الثالث : التناس مع الأغنية الشعبية.

تعتمد الأغنية الشعبية لحناً شعبياً قديماً، وتمتاز بوصولها بسرعة إلى الناس وانتشارها بينهم، وقد أدرك الشاعر أهمية توظيف تلك الأغاني في بنته الشعرية؛ كي يعبر عن الأحلام والطموحات لإثارة الروح الشعبية، والكشف عن الواقع الذي يعيشه الشعب، وتعد قصائد الشاعر انعكاساً فنياً يكشف عن وعيه بالتراث الغنائي وموضوعاته الوطنية في أبعادها الحياتية المتعددة⁽⁴²⁾.

ونجد للشاعر بعض التناسات مع الأغاني الشعبية فاستعان بها لكي يقدم أفكاراً وجودية تشير إلى العلاقة بين الموت والحياة ففي قصيدة (الإهداء)، يقول⁽⁴³⁾:

⁽⁴¹⁾ ينظر: روح بلمجي: "المشحوف" في الذاكرة الشعبية، حامد الكناني، تاريخ الدخول، يونيو 2014، 12، www.web.archive.org.

⁽⁴²⁾ ينظر: أشكال التناس الشعبي، إبراهيم نمر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 36 (ملحق) 2009: 751.

⁽⁴³⁾ ديوان عبد الوهاب إسماعيل ، صوات متأخرة: 415.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فالبرايا حصده.. والدهر حرب

سوف يخجوضوه يوماً وتخجو

غله في معصن الرب درب

فلذا شرقته وافك غرب

وسلقتي عقم الأهواء قلب

كلما أمسكت سر يا فر سرب

طارق الأيام ما في الشيب ريب

راه الشيب.. ولغز الشيب صعب

لا تغرر بالبا يا عاذلي

طاف بي طيفاً فلما شاقني

وغدا يرميك عن صهوته

يبست روحي وجفت دوحتي

صوح العمر وفزت أنجم

يا معيب الشيب يأتيك به

فقد تناص الشاعر عبد الوهاب إسماعيل في آخر بيت شعري مع أغنية قديمة من التراث العراقي لناظم الغزالي وهي: (عيرتني بالشيب وهو وقار)، فهي من الأغاني المشهورة إذ استرجعها الشاعر إلى ذاكرته لينتقد من خلالها معيب الشيب بأنه سوف يأتيه في يوم من الأيام ويطلق بابه، فليس في ذلك أدنى شك.

فقد ولد الشيب لدى الشاعر شعوراً بالنقصان والزوال ولا سيما عندما يطوف به طيفاً يحمل معه نوعاً من المشقة تكشف للذات تهديد الزمان، فلا يستطيع أحد الهروب منه، فإذا ذهبنا خوفاً منه إلى الشرق سوف نواجهه في الغرب، كما قال الشاعر: (إذا اشرقته وافك غرب) لكن مشهد الشيب يحمل من التناص والتضاد والصابوة التي تبحث عنها الروح، فغروب الشباب وجفاف الروح وعدم القدرة على الاستجابة لصحوات القلب وإشاراته كانت بمثابة صحوة متأخرة وحالة من مراجعة الحياة الماضية التي تحولت إلى سراب وظهر ذلك في قوله: (يبست روحي، وجفت دوحتي، سقاني عقم الأهواء، صوح العمر)، فالأغاني تحكي قصة متخيلة أو واقعية وهي تحكي حادثة مشابهة في تخيلة الذات تخلق بها إلى فضاء خاص تشير إليه بتراكمات معرفية فتمثل الأغنية شرارة انطلاق التفكير فيها وتذكرها، فالذاكرة هي منجم للحكايات القديمة التي أشتغلت في ظل النسيان متحولة إلى سراب له حضور دائم مستنكراً الشاعر من خلال تناصه الشعبي ومستنزهاً بكل من يعيب الشيب. فالذاكرة التي استرجعت الأغنية هي ذاكرة بعيدة المدى وحسية جعلت من السمع مساراً لها وطريقاً يحفر وجوده في ذاكرة حية الاستحضار.

واستثمر الشاعر عبد الوهاب إسماعيل الاغنية الشعبية في قصيدته (هو الذي يرعى بين السوسن) وتناص مع اغنية فيروز (قولوا لحبيبي) فعمد إلى التصريح ببعض صفات ومزايا الحبيب فقال⁽⁴⁴⁾:

"أرأيت حبيبي؟.."

.....

لوح بالورد ولوح بالنار

ولوح بالتفاح ..

والحق أقول لكم ..

كان الورد، النار، التفاح

(44) ديوان هواجس على مرآة خاصة : 164.

خُدود حبيبي
والحق أقول لكم..
قولوا لحبيبي..
أزهر غصن الروح
"وحن الشوق إلى الرمان"

اتخذت النص طابعا ذات بعد استفهامي أو تقرير، فافتتح القصيدة بقوله: (أرأيتم وجه حبيبي) ، وتكررت هذه الجملة في النص ، والفعل (أرأيتم) يدل على الرؤية البصرية فالوجه هو الذي يظهر الجانب الجمالي من الجسم وهو الذي يأخذ ابعاد التعرف بعيداً عن النسيان ، فحضور وجه الحبيب لما يتمتع به من جمال فيصفه لنا الشاعر بأنه كالقمر المضيء فهذه الصورة التشبيهية هي التي تحتم عليه مداومة تذكره وعدم استسلامه للنسيان من الذاكرة ، وقد حاول معه بكل ما يدل على الحب إلى ان لوح له الحبيب (بالورد والنار وبالتفاح)، وهذا يدل على الرؤية البصرية ، التي توحى باللون الأحمر المستدرك منها ، فيصف بها خدود الحبيب ويبدأ تناصه كجزء مما فات بقوله: (قولوا لحبيبي) فيشارك الناس بشعوره ويصرح بمدى شوقه للحبيب الذي طالما انتظره ، فقد حل الربيع وبدأت اشجار الرمان بالتفتح وانهى الشاعر القصيدة بسؤال يدل على التقريرية بقوله: (فمتى تأمن غزلان البرّ، وتخرج للبرّ بدون سلاح؟..)، واستخدم الشاعر اسلوب التكرار الهرمي المتدرج الذي يتطلب هندسة فنية للكلمات المتكررة داخل القصيدة، فهضت الحركة الإيقاعية في النص الشعري على التشبيه في البناء التفعيلي الذي اعطى جمالية صوتية ، فوظف الكلمات (النحل، الورد، العينين) فتجانست وتداخلت لفظاً وصوتاً مع مفردات المقطع الثاني المتكررة(الورد، النار، التفاح)، ومن الناحية الدلالية فهذه التكرارات اعطت صورة تشبيهية لوجه الحبيبة فشكل تكراره لهذا التشبيه وحدة نغمية أو تدرج موسيقي ثلاث مرات، لذا لم يتشكل في نصه ملل أو رتابة للجو الشعري العام للقصيدة⁽⁴⁵⁾.

كما استخدم في تناصه آلية امتصاص المعنى وتدويبه داخل نسيجه الشعري بذاكرة بصرية سعيدة عادت به لأيام الشباب وكل ما يدل على الفرح والسعادة.

الخاتمة:

* إن التناصات وحضورها في متن القصائد لا يقتصر على التوظيف الدلالي او الخصوصية لكل حدث سواء كان دينياً أو تراثياً أو ادبياً، بل إن عملية الامتصاص والتحوير تؤدي الى إضفاء بعدٍ انساني على هذه التناصات يتحاور من خلالها الشاعر مع عوالم خيالية تضي نوع من النزعة الانسانية والشمولية التي تحاور الذات الانسانية في كل مكانٍ وزمان.

* اشتغلت ذاكرة الشاعر على أحداثٍ ورموزٍ شعبية مزجت بين ذاكرة بعيدة وأخرى قريبة محاولة الاستعانة بأساليب وتناصات متنوعة، وتوظيف هذه التناصات بوصفها ذكريات أجريت عليها عمليات التغير والامتصاص لتكون ذاكرةً فردية يمتزج فيها الواقع والخيال.

* تشتغل نصوص الشاعر في تناصه مع الامثال على مسارين: الاول اتخاذه من مثل شعبي هو في الأصل عجز او بيت شعري ذات معانٍ متنازعة بين المعنى الشعري والمعنى الشعبي، ومسارٍ آخر يرتبط بالامثلة الشعبية التي لم توظف بوصفها آياتاً شعرية بل بكونها امثالاً بذاتها، ولها معانٍ تختلف عن المنسوخ.

⁽⁴⁵⁾ ينظر: الظواهر الفنية في شعر عبد الوهاب إساعيل : 62، 65.

* يوظف الشاعر الامثال الشعبية لأغراض تكثيف المعنى، وتوسيعه، متخذاً من مرجعياتها مقاصد مضمرة تحيل الى المعاني التي يحاول الشاعر ايصالها للمتلقي.

* تنطوي معظم قصائد الشاعر على شيوع ظاهرة الفراغ البصري والاستعانة بعلامات الترقيم ولا يما التنقيط الذي يدل كلام معين، وهي حيلة أتقنها اصحاب التوجه السيميائي في التعبير عن المسكوت عنه، وذلك لإعطاء القارئ الفرصة في البحث عن الدلالات المفقودة في النص وتحقيق التفاعل والمشاركة.